

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘Y N AT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Алишер Сабиров,

Марказий Осиё халқаро институти бўлим бошлиғи,
тарих фанлари номзоди, доцент, al_sobir@inbox.ru

ORAL HISTORY ORҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Alisher Sabirov, A LOOK AT THE PAST THROUGH THE PRISM OF ORAL HISTORY. ORIGINS AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SCHOOLS OF ORAL HISTORY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp. 16-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679589>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тарихий жараёнларни ўрганиш услуби сифатида оғзаки тарих илмий мактабларининг келиб чиқиши ва ривожланиши изчил очиб берилган. Оғзаки тарихнинг жаҳон тарихшунослигида тенг усул ва мустақил тадқиқот йўналиши сифатида эътироф этилиши фактлари келтирилган. Муаллифнинг таъкидлашича, оғзаки тарихнинг илмий шаклланиш жараёни шуни кўрсатадигандек, тарих фани ушбу услубга танкидий муносабатда бўлган бўлса, жаҳон тарихшунослигида оғзаки тарихнинг тенг усул ва мустақил тадқиқот йўналиши сифатида эътироф этилиши XX асрнинг ўрталарида келиб чиққан ва академик фаннинг бир қисмига айланган. Ҳозирги даврда оғзаки тарих фанининг янги тарих фанининг таъсирчан йўналиши сифатида ривожланиш жараёни янгича назарий, услубий ва амалий даражаларда уйғониш жараёни бошдан кечирмоқда.

Калит сўзлар: оғзаки тарих, оғзаки манба, илмий мактаб, микро тарих, ҳикоя суҳбати, тарихшунослик, методология, тарихий хотира.

Алишер Сабиров,

кандидат исторических наук,
доцент, заведующий отделом

Международного института Центральной Азии
al_sobir@inbox.ru

ВЗГЛЯД ПРОШЛОЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ORAL HISTORY. ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ УСТНОЙ ИСТОРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье последовательно раскрываются истоки и развитие научных школ устной истории (oral history), в качестве метода исследования исторических процессов. Приводятся факты признания устной истории в мировой историографии равноценным методом и самостоятельным исследовательским направлением. Автор подчеркивает, как показывает процесс научного становления устной истории, историческая наука, сначала

критически относилась к устной традиции, однако признание устной истории в мировой историографии равноценным методом и самостоятельным исследовательским направлением, произошло с середины XX в., с учетом превращения ее в научную практику, ставшей частью академической науки. В современный период, процесс развития устной истории как влиятельного течения новой исторической науки переживает стадию возрождения на новом теоретико-методологическом и практическом уровнях.

Ключевые слова: устная история, устный источник, научная школа, микроистория, нарративное интервью, историография, методология, историческая память.

Alisher Sabirov,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor, Head of Department
International Institute of Central Asia
al_sobir@inbox.ru

A LOOK AT THE PAST THROUGH THE PRISM OF ORAL HISTORY. ORIGINS AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SCHOOLS OF ORAL HISTORY

ABSTRACT

The article consistently reveals the origins and development of scientific schools of oral history as a method of investigating historical processes. The facts of recognition of oral history in the world historiography as an equal method and an independent research direction are given. The author emphasizes, as the process of scientific formation of oral history shows, historical science, at first critically treated oral tradition, however, the recognition of oral history in the world historiography as an equal method and an independent research direction occurred from the middle of the 20th century, given its transformation into a scientific practice that became part of academic science. In the modern period, oral history is undergoing a revival at a new theoretical, methodological, and practical level as an influential current of new historical scholarship.

Index Terms: oral history, oral source, scholarly school, microhistory, narrative interview, historiography, methodology, historical memory.

Актуальность: В Узбекистане всегда уделяется особое внимание развитию науки, совершенствованию процесса подготовки научных кадров. Создаются новые научные организации, инновационные технопарки, лидер государства постоянно подчеркивает важность углубления интеграции науки, образования и производства.

20 декабря 2022 года, в своем Послании Олий Мажлису и народу, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил: «Ключ к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели достигаются благодаря знаниям и воспитанию... Теперь мы ждем от ученых конкретных результатов»[1], что в немалой степени относится и к гуманитарным исследованиям. Так как, строительство Нового Узбекистана, “является продолжением независимого национального развития на новом этапе, с еще более глубоким изучением нашей древней и новейшей истории, уникального культурного наследия”[2].

В условиях глобализации, когда с одной стороны наблюдается «силовая интерпретация истории», с другой - практически все стороны нашей жизни охвачены интеграционными процессами, активно разрабатываются подходы и методы гуманитарных исследований. Устная история, возрожденная на стыке методов различных социальных дисциплин, отражает эти тенденции современной эпохи.

Устная история (oral history) - метод и источник исторического исследования, путем сбора воспоминаний живущих людей. Полученные данные, является ценным архивом и для современных, и для будущих историков, хотя устные исторические материалы, требуют осторожной оценки на достоверность и репрезентативность. «Благодаря динамичным записанным интервью устная история сохраняет историю людей, которые помогали создавать

ткань истории и чьи жизни, в свою очередь, формировались людьми, местами, событиями и идеями того времени»[3].

Речь идет, прежде всего, о создании и использовании нового исторического источника, к различным аспектам изучения и проявления которого снова обращаются профессиональные интересы ученых, придав им актуальность и значимость.

Актуальность темы определена, прежде всего тем, что в исторической науке Узбекистана отсутствуют крупные академические работы по методологии и обобщения, анализа практического опыта устно-исторических исследований, в том числе за рубежом.

Методология и степень изученности:

Статья освещается на основе общепринятых исторических методов - историчности, сравнительно-логического анализа, последовательности, принципов объективности. автор широко использует диалектический метод научного познания и междисциплинарный подход, а именно методы источниковедческого, конкретно-исторического и историко-социологического исследования. Основной метод составил источниковедческий анализ базы данных, хранящихся в Научной библиотеке Университета Индианы (США) и других научных центров Узбекистана, Казахстана и России.

Автор применил принцип полидисциплинарности, что позволило проанализировать научные результаты из области, социологии, философии, политологии, т.е. изучить труды не только историков, но и экономистов, социологов, публицистов, которые внесли свой вклад в разработку рассматриваемых в статье проблем.

Результаты исследования:

Несмотря на то, что западная историография рассматривает устную историю, как особую сферу научных исследований, с конца 60-х гг. XX века,[4] тем не менее, современные национальные школы устной истории сложились на основе имеющихся традиций использования устных материалов в исторических и других исследованиях середины XIX века.

Например, в трудах Маколея, особенно в «Истории Англии» (1845-1855 гг.), наряду с материалами тогдашних обследований, стихами и романами, дневниками и опубликованными воспоминаниями, в качестве источников используется и устная традиция.

Из всех историков XIX в. наибольшее доверие к устной традиции испытывал французский ученый Жюль Мишле. Занимаясь историей Франции, историей Французской революции и историей XIX в., он полагал, что встречи с людьми позволяют узнать многое о прошедших событиях. Главная заслуга Мишле в плане использования методов устной истории в том, что он уверенно заявил: полезными для историка и ученого, занимающегося социальными науками, являются встречи с простыми людьми. Эту уверенность, а именно, что устная история является для историка важнейшим источником для изучения прошлого, он сохранял на протяжении всей жизни, высказавшись по этому поводу в книге «Народ»[5] в 1846 г. и позднее, в предисловии к своей «Истории XIX века»[6].

Английский социолог Бенджамин Сибом Раунтри, широко известен благодаря своим трем исследованиям о положении бедняков в Йорке, которые проводились в 1899, 1935 и 1951 годах. Развивая метод Чарльза Бута,[7] основанный на «наблюдении изнутри», и опираясь на прямые интервью, он провел несколько исследований, при этом, материал был оформлен в духе традиционной статистики, без цитирования. Однако в более позднем труде «Безработица» (1911 г.) он, наряду с таблицами, уже весьма эффективно использовал прямые цитаты из записей интервьюеров. Особенно интересно его так называемое первой йоркское исследование (1899 г.), где был проведен всесторонний анализ условий жизни бедных слоев населения в Йорке, через их жизненные истории, и во время которого исследователи посетили каждый дом, населенный представителями рабочего класса. В рамках этой работы были опрошены 11 560 семей (46 754 человек). Результаты были опубликованы в 1902 году в книге «Бедность. Исследование городской жизни»[8].

Один из членов исследовательской группы Бута Беатриса Вебб в монографии «Кооперативное движение в Британии»[9] и позднее, работая с мужем Сиднеем Веббом над

«Историей тред-юнионизма», [10] систематически собирала не только документальные, но и устные свидетельства. Они разработали метод периодических полевых исследований[11].

Но постепенно роль устных источников в академической науке падает, ведущей тенденцией в рамках процесса профессионализации истории стала документальная традиция. Это происходило потому, что формируются государственные хранилища письменных источников и исследователей перестал устраивать устный источник из-за своей якобы неточности, поскольку при записи часть информации могла быть потеряна или неправильно интерпретирована[12].

Инициировал профессиональную подготовку историков в плане «письменного документа как фетиша», немецкий историк Леопольд фон Ранке. В своем фундаментальном труде «История романских и германских народов с 1494 по 1535 гг.» с приложением «К критике современного историописания», [13] он представил и реализовал базовые принципы, описания истории «как это было на самом деле» (*wie es eigentlich gewesen*). По его мнению, объективная истина содержится главным образом в архивных материалах политического характера («чего нет в документе — не существует для истории»), в результате историографический метод Ранке получил повсеместное распространение. Например, многие дореволюционные, российские вузы, проекты исторических семинаров создавали по образцам школы Ранке.[14] Это был своеобразный культ Ранке, который сложился во многих европейских странах[15].

Считая письменный источник непосредственным следом прошлого, Леопольд фон Ранке увидел в нем важнейшее основание работы историка. Его признание первостепенной роли письменных источников сопровождалось, впрочем, также признанием того, что источники не даны историку в прямом открытом доступе: путь к ним необходимо предварительно «расчистить» с помощью определенных критических процедур[16].

Поскольку вызывавшие у него доверие источники касались преимущественно войн и дипломатии, а также внутренней политики, то главным объектом исторических исследований стали государственные деяния и войны.

Философия позитивизма вела к утверждению, будто бы история является наукой, подобной естественным дисциплинам, способной к получению точного, «правильного» знания о прошлом. И к устным свидетельствам, представители данного направления стали относиться с недоверием. Например, с их точки зрения, статистические материалы заслуживали куда больше доверия, чем устный источник.

Под влиянием немецкой исторической школы Сорбонские исследователи К.-В. Ланглуа и Шарль Сейнобо начали свой классический учебник «Введение в изучение истории» (1898 г.)[17] с категорического утверждения, что «за неимением документов, история обширных периодов прошлого человечества останется навсегда неизвестной. Ничто не может заменить документов: нет их, нет и истории».[18]

Иоганн Густав Дройзен, один из ведущих теоретиков истории, разработавший не только оригинальный концепт исторического документа, но и собственную теорию исторического знания в целом, [19] утверждал: «Речь прежде всего идет о том, чтобы отбросить три таких нелепых понятия, которые вошли в критику источников, а именно понятия объективного факта, свидетельства очевидца и полноты материала»[20]. То есть, по его мнению, источниками являются только письменные свидетельства, которые отражают представления современников о своем времени.

Таким образом, развитие научной критики источников, а затем утверждение позитивизма привели к установлению в историографии своеобразного «культа факта», опиравшегося на представления о безусловной достоверности только письменного документа. Долгое время устная история была под подозрением «...как продуцирующая непроверенные факты, а потому далекая от репрезентативности и пресловутой научной объективности...»[21].

Господство «документального метода» в историографии продолжалось в течение целых десятилетий, в Узбекистане подавляющее большинство историков отдадут ему

предпочтение и поныне. Тем не менее, сомнения в связи с господством письменных источников постоянно высказывались. Даже Ланглуа и Сейнобо, вслед за Ранке признавали, что письменные документы не дают прямого доступа к прошлому: сами по себе это лишь «сырье» для историка. «Документ, – заявляли они, – служит ему точкою отправления, а факты прошлого – конечною целью исследования. Между этой точкою отправления и конечной целью нужно пройти сложный ряд тесно связанных друг с другом умозаключений, рискуя то и дело впасть в ошибку».[22] И призывали к критическому анализу и сопоставлению различных (курсив автора статьи) источников для установления фактов.

В целом, анализ разработанных позитивистской критикой исторических источников XIX в., приводит к выводу, в определенной степени «реабилитирующей» устно-исторический источник. А именно, «когда два источника противоречат друг другу по каком-нибудь вопросу, историк должен предпочесть наиболее «авторитетный» (т.е. созданный либо знатоком в данной области, либо очевидцем событий)». При этом, «нужно отдавать предпочтение очевидцам, особенно тогда, когда даже рядовой свидетель в состоянии безошибочно сообщить о том, что произошло: например, когда дело касается общеизвестных для большинства современников вещей»[23].

К XX веку идеальный момент для документального метода уже прошел. Это подтвердил английский философ, археолог и историк Древней Британии Робин Джордж Коллингвуд в своей «Идее истории» (1946 г.).[24] Его критический настрой в отношении позитивистской модели историографии в XX в., опирающейся только на приоритете письменного документа, оказался необычайно плодотворным не только для развития теории истории, но и для обновления исторического знания в целом.[25]

Еще один поворот в осмыслении устного статуса документа в историческом знании уже XX в. связан с французской школой «Анналов» Марка Блока. Это - резкое неприятие способов работы с источниками, практикующихся традиционной историографией и признание активной роли историка в постижении прошлого[26].

В неприятии пассивной роли историка с М. Блоком солидарен его коллега Люсьен Февр, основавший совместно с ним в 1929 году журнал «Анналы» и не раз подчеркивавший, что нужно «не просто переписывать источники, а воссоздавать прошлое» [27].

Он считал даже, что именно активное осмысление свидетельств прошлого является главной и наиболее увлекательной частью его работы – в особенности, когда эти свидетельства не являются письменными документами. «История, несомненно, создается на основе письменных документов. Когда они есть. Но она может и должна создаваться и без письменных документов, когда их не существует. Причем при отсутствии привычных цветов историк может собирать свой мед со всего того, что ему позволит его изобретательность. Это могут быть слова и знаки, пейзажи и полотна, конфигурация полей и сворных трав, затмения Луны и формы хомутов, геологическая экспертиза камней и химический анализ металла, из которого сделаны шпаги, – одним словом, все то, что, принадлежа человеку, зависит от него, служит ему, выражает его, означает его присутствие, деятельность, вкусы и способы человеческого бытия». [28]

Основоположники школы «Анналов» делают важнейший вывод: источником приложения усилий историка может быть все, что относится к прошлому. «Разнообразие исторических свидетельств, – подчеркивает М. Блок, – почти бесконечно. Все, что человек говорит (курсив автора статьи) или пишет, все, что он изготавливает, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем сведения»[29].

Поэтому, в своих исследованиях он сочетал архивные поиски с изучением формы полей, географических названий и фольклора, много беседовал с крестьянами французской глубинки.

При этом, устные воспоминания М. Блок выделяет в особую категорию «невольных свидетельств». «Повествовательные источники, т. е. рассказы, сознательно предназначенные для осведомления читателей, не перестали... оказывать ученым ценную помощь. ...

историческое исследование в своем развитии явно пришло к тому, чтобы все больше доверять второй категории свидетельств – свидетелям невольным» [30].

Однако признание устной истории в мировой историографии равноценным методом и самостоятельным исследовательским направлением, произошло только к середине XX в., с учетом практических результатов полевых исследований по фиксации и анализу устных воспоминаний, проведенный специалистами историками [31].

Возрождение устной истории было обусловлено рядом факторов: во-первых, развитием звукозаписывающей аппаратуры. [32]Теперь рассказ очевидцев можно было записывать на пленку, и, таким образом, исключалась погрешность исследователя, то есть он мог вести просто беседу, а пленка все фиксирует, и даже малейшая часть информации не могла быть потеряна; [33]

во-вторых, методологическими поисками в зарубежной историографии, находившейся под влиянием философии экзистенциализма, постмодернизма и традиций социальной истории. Устная история представлялась приверженцам этого направления одним из перспективных направлений исторической науки, позволявшим ей остаться, по словам П.В. Накета, «наукой о Человеке во времени»[34].

Исследования в рамках устной истории ведутся сегодня по всему миру. В 1990-х гг. в Мексике и Бразилии создаются национальные устно-исторические ассоциации. В Австралии устно-историческая ассоциация действует с конца 1970-х гг., опираясь на сотрудничество специалистов по местной, социальной истории и антропологии коренных народов.

В Индии большая часть устно-исторической работы проводилась силами учёных из Британии, например, проект по истории Бенгалии, собравший устную историю этого региона. [35]. Причём характерной чертой исследований по устной истории в Индии, является междисциплинарный подход. [36].

Для Израиля после Второй мировой войны любые устные свидетельства стали важнейшей частью борьбы за национальное и культурное выживание. Первым памятником этой борьбе стал архив музея Яд Вашем в Иерусалиме. Впоследствии эта деятельность приобрела интернациональный характер, став катализатором многочисленных исследований по всему миру, а также отдельных акций типа создания Мемориального музея «Холокост» в Вашингтоне или масштабной программы Спилберга по видеозаписи свидетельств. Программа включает Фонд визуальной истории, который приступил к программе видеосъемок показаний очевидцев, переживших Холокост, для сохранения исторической и достоверной памяти об этой трагедии.[37].

Но наиболее институциональна развита устная история в европейской исторической науке, которая сначала критически относилась к устной традиции, но в последней четверти XX века и она обратилась к устной истории. При этом здесь доминировали сюжеты, связанные с социальными катаклизмами и потрясениями – войнами и революциями.

Начиная со встреч в Болонье (1976 г.) и Колчестере (1979 г.) раз в два года проводятся международные конференции по устной истории, а затем была учреждена Международная устно-историческая ассоциация.[38]

Интересен опыт устно-исторических исследований в Польше, которыми занимаются Институт национальной памяти - Национальное бюро образования,[39] Варшавская неправительственная организация «Центр KARTA» (создана в 1982 году). [40]

«Центр KARTA» занимается современной историей Европы, работой в крупнейших архивах и просветительской деятельностью. Начало работы с использованием методов устной истории приходится на конец 1980-х, когда Центр начал записывать истории людей из Восточной Европы, подвергшихся репрессиям сталинского режима. Был основан «Восточный архив», в который вошли оцифрованные записи историй почти 1500 человек, чьим историям не было места в официальной историографии. С того момента было осуществлено ряд проектов, крупнейшие из которых – «От биографий отдельных людей к общеевропейской памяти; международная программа устной истории в целях распространения информации о

жертвах нацизма и сталинизма», «Забытые нацистские лагеря в Польше», «Поляки на Востоке». [41].

Центр имеет мощный архив устной истории, который насчитывает более 6000 биографических интервью, записанных на аудио- или видеотехнике.[42]

Первые записи датируются 1987 годом, когда по инициативе «KARTA» Восточный архив начал акцию по записи воспоминаний жителей бывших восточных границ, польских граждан, репрессированных советскими властями. [43]

Интересный опыт, с устными воспоминаниями накоплен в Институте национальной памяти (ИНП) Республики Польша.

Автор изучил польский опыт исследований с устными воспоминаниями в рамках визита в Польшу в октябре 2018 года, в целях ознакомления с работой по сбору, накоплению, форматированию и использованию устно-исторических и письменных материалов Института национальной памяти, изучения литературы по oralhistory и ознакомления сотрудников польского Института с опытом работы по устной истории в Узбекистане. [44]

Институт имеет отделы (как, например, отдел национальной памяти) и секции которые занимаются сбором и анализом воспоминаний людей, свидетелей или активных участников исторических событий в Польше, созданием архива устной истории и использованием ресурсов архива в образовательных целях.

Архив Института является составной частью польской архивной сети. Протяжённость полок занимаемыми архивными документами составляют 90,5 тыс. погонных метров. Имеет более 3000 архивированных устных воспоминаний в аудио/видео формате, что составляет 19 часов. [45]

Чешская устная история начала развиваться с 1980-х годов с упором на социальные движения и политическую активность. Практика устной истории начала формироваться в 1990-х годах. В 2000 году был создан Центр устной истории (СОН) при Институте современной истории Академии наук Чешской Республики (AV ČR) с целью «систематической поддержки развития методологии устной истории и ее применения в исторических исследованиях». Наибольший упор делается на фундаментальные исследования недавнего прошлого, проводимые в различных проектах с использованием метода устной истории, а также предоставление теоретических и методологических консультаций и услуг исследователям, применяющим методы устной истории. [46]

Основная цель Центра - прежде всего фундаментальное исследование, то есть отображение и интерпретация определённого исторического события, проблемы или явления с помощью устно-исторических источников. Речь идёт не только о фактическом сборе материала, но, прежде всего, о его анализе, интерпретации и интеграции в общий исторический контекст. [47]

По мнению чешских специалистов устной истории «этот метод имеет особое значение именно для изучения тоталитарных режимов, где нет плюрализма источников и где преобладают документы, одобренные государством и партией. Однако, главным приоритетом устной истории является не получение фактов, а сам субъект интервью и его индивидуальное сообщение, личные переживания, критерии принятия решений в сложных и повседневных ситуациях, личная мотивация и т.п.».[48]

В 2001 году была создана некоммерческая научная организация Post Bellum, которая «документирует воспоминания свидетелей важных исторических явлений 20-го века» в Чешской Республике и соседних европейских странах. По состоянию на июль 2018 года в базе данных 8281 задокументированных свидетельств и 4499 опубликованных устных материалов, а также более 60 000 изображений. [49] Post Bellum работает в партнерстве с Чешским радио и Институтом изучения тоталитарных режимов. Их проект устной истории «Память нации» был создан в 2008 году и материалы интервью хранятся в архиве устных свидетельств. Цифровой интернет-архив Memory of the Nation («Память народа») представляет собой крупнейшую онлайн-коллекцию свидетельств в Центральной Европе, в которой задокументированы истории «ветеранов войны, выживших в Холокосте, политических

заключенных, а также членов Коммунистической партии, тайной полиции и народных ополченцев. Создаётся своеобразная мозаика из воспоминаний сотен людей, которым выпало находиться в трудных обстоятельствах. [50]

Центры устной истории в Чешской Республике делают упор на образовательную деятельность (семинары, лекции, конференции), архивирование и ведение коллекций интервью, а также предоставление консультаций тем, кто интересуется этим методом.

Устные воспоминания в качестве исторических источников характерны для исторической науки Венгрии. Здесь функционирует солидный архив устной истории при Институте истории Венгерской революции 1956 года. Коллекция включает свыше 1000 устных источников (интервью) и 1300 письменных источников (рукописей с приложениями – воспоминания, официальные документы, вырезки из газет, биографии и т. д.).

Поскольку вся официальная документация о Венгерской революции 1956 года сохранялась в строгой секретности, единственным имевшимся источником, кроме пропаганды, были воспоминания участников тех событий. Проводились всеобъемлющие интервью о профессиональной деятельности, точнее – всей жизни, которые также проливали свет на семейную историю и социальное происхождение интервьюируемых.

Сильное развитие европейское устно-историческое движение получило в Скандинавии. Так, в Финляндии первые архивы, предназначенные для хранения фольклорных материалов, собранных в ходе полевых исследований, были созданы ещё в 1830-х гг. Примеру финнов активно последовали в Швеции, где в 1870-х гг. студенты Упсальского университета создавали общества по изучению диалектов. В 1914 г. при поддержке шведского парламента был создан Исследовательский институт диалектов и фольклора, который с 1935 г. регулярно использовал в полевых исследованиях звукозаписывающую аппаратуру и стал первой организацией, применившей этот метод для изучения истории.

Другой страной, где устная история получила мощный толчок к развитию в 1960-х гг., стала Италия. Первые шаги в этом направлении были сделаны местными центрами изучения движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, т. е. в исследованиях таких исторических событий, которые по своей природе не оставляли после себя достаточной документальной источниковой базы, но были чрезвычайно важны для трансформации национального самосознания после войны [51].

Там возникла мода на междисциплинарную устную историю, которая стимулировала дальнейшие исследования. В 1980-е годы возникает итальянский журнал “Fonti orali” под редакцией Луизы Пассерини, в редколлегию которого входили признанный авторитет по автобиографиям периода Холокоста П. Леви и самый читаемый из итальянских исследователей устной истории Н. Ревелли. [52]

«Классиками» устной истории, наиболее известными за пределами Италии считаются историки Луиза Пассерини и Алессандро Портелли. [53]

Во Франции интерес к устной истории в научном обществе вновь пробудила книга Алена Прево (1966 г.) – биографическое повествование о семейной жизни, работе и войне в сельской глубинке, основанное на магнитофонных записях. [54]

Тем не менее в настоящее время, устная история во Франции применяется в первую очередь в исследовании таких тем, о которых недостаточно сведений или они полностью отсутствуют в традиционных письменных источниках: политической истории последних десятилетий, социальной истории повседневной жизни, антропологических исследованиях, истории сообществ, которые не владеют письменностью и т.п.

Устная история в Испании получила широкое развитие в начале 1980-х годов в Университете Барселоны и часто фокусировалась на годах гражданской войны (1936–39 гг.). Исследования шли под руководством профессора Мерседес Виланова. Она стремилась объединить устные источники с традиционными письменными источниками для создания основных исторических интерпретаций.

Развитию устной истории в Испании способствуют работы группы исследователей, в состав которой входят ведущие специалисты по истории репрессий периода Франко, во главе

с профессором новейшей истории Лоренцо Фернандес Прието, которые с 2006 года на базе трёх вузов автономного сообщества Галисия проводят межвузовский проект устной истории «Nomes e Voces» с целью глубокого и полного изучения репрессий в Галисии во время франкизма, сбора информации и анализа устных источников. Объектом данного исследования испанских историков является период с государственного переворота 1936 года и по окончании франкистского режима [55].

В 2004 году при поддержке Отдела современного документального и устного наследия (UPDOC) был создан сайт «Земля и память», который в настоящее время представляет Архив устных документов (более 2 тыс. интервью, 800 часов звучания) [56] по социальной истории повседневной жизни и сельского мира, миграции испанцев в Америку и Европу и др. [57]

Выводы:

Процесс научного становления устной истории свидетельствует, что историческая наука, сначала критически относилась к устной традиции, однако признание устной истории в мировой историографии равноценным методом и самостоятельным исследовательским направлением, произошло только с середины XX в., с учетом превращения ее в научную практику, ставшей частью академической науки.

Для многих историков европейских стран исследовательская работа в области устной истории служит как средством приобретения новых знаний о прошлом, так и идеальной школой толерантности, политической корректности. Для устной истории в европейских странах характерна своеобразная оппозиция официальным институтам исторической науки. В странах, освободившихся от колониальной зависимости, устная история приобретает официальный статус и даже получает некий социальный заказ: сформировать новую источниковую базу, которая заполнила бы лакуны в письменных источниках, исходящих от колонизаторов, и была бы свободна от европоцентристских установок последних [58].

Институционализация устной истории как отдельного направления исторических исследований началась в 1970-х гг. и завершилась учреждением в 1996 г. Международной ассоциации устной истории (ИОНА) на 9-й международной конференции устной истории в Гетеборге (Швеция). На сегодняшний день она является крупной международной организацией со своей конституцией и руководящим органом [59].

В современный период, процесс развития устной истории как влиятельного течения новой исторической науки переживает стадию возрождения на новом теоретико-методологическом и практическом уровнях.

При этом, глубокие научные истоки устной истории наблюдаются в научных школах Западной Европы (особенно в США, Великобритании, Германии) [60], а в последнее время и в России, где устная история имеет определенные традиции, активно работает в междисциплинарном плане совместно с социологами, психологами, антропологами и другими.

Иктибослар/ Сноски/References:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года // Электронный ресурс: <https://president.uz/ru/lists/view/5774> (Дата обращения 22.12.2022 г.) (Message of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan on December 20, 2022 // Electronic resource: <https://president.uz/ru/lists/view/5774> (Accessed 22.12.2022))
2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. – Тошкент: O'qituvchi MU МСНЖ. 2021. – С.151 (Mirziyoyev Sh. New Uzbekistan is becoming a country of democratic changes, wide opportunities and practical work. – Tashkent: «Teacher» MU LLC. 2021. – P.151)
3. Institute for Oral History, Baylor University, Texas // Электронный ресурс: http://www.baylor.edu/oral_history (Дата обращения 19.09.2022 г.) (Institute for Oral

- History, Baylor University, Texas // Electronic resource: http://www.baylor.edu/oral_history (Accessed 09/19/2022)
4. См.: Thomson A. Unreliable Memoires? The Use and Abuse of Oral History // Historical Controversies and Historians / ed. by W. Lamont. Sussex. 1998; Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. – М.: Издательство «Весь Мир», 2003 (Thompson P. The Voice of the Past. Oral History. - Moscow: Publishing House "All World", 2003); Jan Vansina Oral Tradition as History. London, 1986; Вансина Я. Устная история и устная традиция // Хрестоматия по устной истории. – СПб. изд-во ЕУСПб, 2003. – С. 66–109 (Vansina Ya. Oral History and Oral Tradition // Oral History Reader. - SPb. ed. of EUSPb, 2003. - С. 66-109); A. Portelli The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History Albany: State University of New York Press, 1991; Щеглова Т.К. Устная история: учеб, пособие. - Барнаул: АлтГПА, 2011 (Shcheglova T.K. Oral history: textbook, manual - Barnaul: Altai State Pedagogical University, 2011)
 5. Мишле Ж. Народ. — М.: «Наука», 1965. (Michelet J. The People. - Moscow: Nauka, 1965.)
 6. Мишле Ж. История XIX в. / Под ред. М. Цебриковой. (в 2-х томах).— СПб., 1883—1884. (Michelet J. History of the XIX century / Edited by M. Cebrikova. (In 2 volumes).- SPb., 1883-1884.)
 7. Прим. авт.: Бут (Booth) Чарльз один из первых исследователей социальных проблем крупного промышленного города. Организовал обследование «лондонского общества» с целью изучения условий жизни восьми социальных классов, прежде всего бедных, в т.ч. путем прямого интервьюирования (см. Life and labour of the people in London: In 17 vol. L., 1889–1903.). (Charles Booth is one of the first researchers of social problems of a large industrial city. He organized a survey of "London society" in order to study the living conditions of eight social classes, primarily the poor, including direct interviewing (see Life and labour of the people in London: In 17 vol. L., 1889-1903.)
 8. Poverty a study of Town Life by B. Seebohm Rowntree. Third Edition, London. Macmillan And Co. Limited. 1902.
 9. Вебб Б. Кооперативное движение в Великобритании. 2-е изд. - М., 1918. (Webb B. The Cooperative Movement in Great Britain. 2nd ed. - M., 1918.)
 10. Вебб С., Вебб Б. История тред-юнионизма. - М., 1922–1925. Вып. 1–5. (Webb S., Webb B. The history of trade unionism. - M., 1922-1925. Issue: 1–5.)1-5.)
 11. Подробнее см.: Томпсон П. Устная история. Пер. с англ. - М.: Изд-во «Весь мир», 2003. С. 40-57; Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. – С.337 (Thompson P. Oral History. Translated from English: M.: Publishing house "All World", 2003. P. 40-57; Theory and Methodology of History: Textbook for Universities / Ed. V. Alekseev, N. N. Kradin, A. V. Korotaev, L. E. Grinin. - Volgograd: "Teacher", 2014. – P.337.)
 12. Степанова В.С. Генезис понятия «устная история»// Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева. 2012. № 4 (22) / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П.Астафьева. – Красноярск, 2012. – С.392 (Stepanova V.S. Genesis of the concept of "oral history"// Vestnik. Krasnoyarsk State Pedagogical University. Astafyev. 2012. No. 4 (22) / Astaf'ev Krasnoyarsk State Pedagogical University. V. P. Astaf'ev. – Krasnoyarsk, 2012. - P.392
 13. Ranke L. Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber - Leipzig/Berlin, 1824.
 14. См.: Чесноков В.И. Пути формирования и характерные черты системы университетского исторического образования в дореволюционной России // Российские университеты в XIX – начале XX века. - Воронеж, 1996. С. 15 (Chesnokov V.I. Ways of formation and characteristic features of the system of university historical education in pre-revolutionary Russia // Russian universities in the 19th - early 20th century. – Voronezh, 1996. P. 15

15. Подробнее см.: Вайнштейн О. Л., Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография. // В книге: К критике новейшей буржуазной историографии. - М. — Л., 1961. (Weinstein, O. L., Leopold von Ranke and Modern bourgeois historiography. // In Book: Toward a Critique of Recent Bourgeois historiography. - М. - L., 1961.)
16. Зарецкий Ю. П. Документ для историка//Исторический журнал: научные исследования, № 1 (7)-2012. С.10. (Zaretskii Y. P. A document for the historian // Journal of History: scientific Research, № 1 (7)-2012. P.10.)
17. Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер. с фр. А.Серебряковой 2-е изд. / под ред. и со вступ. ст.Ю.И.Семенова. — М., 2004.
18. Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер. с фр. А.Серебряковой 2-е изд. / под ред. и со вступ. ст.Ю.И.Семенова. — М., 2004. С.49. (Langlois S.-W., Senyobos S. Introduction to the study of history / translated from French by A. Serebryakova 2nd ed. - М., 2004. P.49)
19. Савельева И.М. Обретение метода // Дройзен И.Г. Историка. - СПб., 2004. – С.12. (Savelyeva I.M. Obtaining a Method // Droizen I.G. Historika. - SPb., 2004. P.12.)
20. Дройзен И.Г. Историка. - СПб.: изд-во «Владимир Даль». 2004. С. 210 (Dreuzen I.G. Historika. - St. Petersburg: Vladimir Dal publishing house. 2004. P. 210)
21. Пушкарева Н.Л. Устная история и гендерная история: сближение и перспективы развития// Общественные науки и современность. 2012. № 1. – С.170. (Pushkareva N.L. Oral history and gender history: convergence and Prospects for development // Social Sciences and Modernity. 2012. № 1. – P.170.)
22. Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Пер. А. Серебряковой. 2-е изд. - М., 2004. С.83. (Langlois S.-W., Senyobos S. Introduction to the Study of History / Translation:A. Serebryakova. 2nd ed. - М., 2004. P.83.)
23. Цит. из: Howell M.C., Prevenier W. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. - Ithaca, 2001. P. 70-71.
24. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. /пер. и коммент. Ю.А. Асеева/ - М.: «Наука». 1980. С.244, 245. (Collingwood R. J. The Idea of History. Autobiography. / translation and commentary by Yu.A. Aseev/ - М.: «Science». 1980. – P. 244, 245.)
25. Зарецкий Ю. П. Документ для историка//Исторический журнал:
26. научные исследования. № 1 (7)-2012. С.17. (Document for the historian//Historical Magazine: scientific research. No. 1 (7)-2012. p.17)
27. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: «Индрик», 1993. – С. 31. (Gurevich A. Ya. Historical synthesis and the Annales School. М "Indrik",1993, - P. 31.)
28. Февр Л. Бои за историю. / Пер. с фр. — М.: Наука, 1991. С. 103. (February L. Fights for history. / Trans. from fr. — М.: “Science”, 1991. P. 103.)
29. Про А. Двенадцать уроков по истории / Пер. Ю.В. Ткаченко. - М., 2000. – С. 84. (About A. Twelve lessons in history / Trans. Yu.V. Tkachenko. - М., 2000. – P. 84)
30. Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. - М., «Наука» 1986. – С.39. (Blok M. The apology of history or the craft of a historian. 2nd ed. – М., "Science" 1986. – P.39.)
31. Там же. – С.36-37. (Ibid., PP.36-37.)
32. См.: Шмидт С.О. Предпосылки “устной истории” в историографической культуре России // Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма: Чтения, посвященные памяти А.Л. Станиславского. Тез. докл. и сообщ. Москва, 27 января–1 февраля 1991 г. – М., «Наука», 1991. С. 16. (Schmidt S.O. Prerequisites of “oral history” in the historiographical culture of Russia // Realism of historical thinking. Problems of the national history of the period of feudalism: Readings dedicated to the memory of A.L. Stanislavsky. Abstracts of reports and messages. Moscow, January 27–February 1, 1991 - Moscow, "Science", 1991. – P. 16.)
33. Прим. авт.: В этом плане Д.П. Урсу выразился так «...устная история – «дочь современной научно-технической революции»- См. Урсу Д.П. Методологические

- проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории, 1989. - М., «Наука», 1989. С. 16. (In this regard, D.P. Ursu put it this way: "... oral history is the "daughter of the modern scientific and technological revolution" – See Ursu D.P. Methodological problems of oral history // Source studies of national history, 1989. - М., "Science", 1989. – P. 16.)
34. Степанова В.С. Генезис понятия «устная история»// Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева. 2012. № 4 (22) / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2012. – С.393 (Stepanova V.S. The genesis of the concept of "oral history" // Bulletin Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev. 2012. No. 4 (22) / Krasnoyar. state ped. un-t im. V.P. Astafiev. - Krasnoyarsk, 2012. – P. 393
35. Современная мировая историческая наука. Информационно-аналитический обзор (по материалам XVIII Международного конгресса историков и X Международной конференции «История и компьютер» Монреаль, август – сентябрь 1995 г.). - Минск, 1996. С. 189. (Modern world historical science. Informational and Analytical review (on materials of XVIII International Congress. Historians and the X International Conference "History and Computer". Montreal, August-September, 1995). – Minsk, 1996. – P.189.)
36. См.: Hunter W.W. Annals of Rural Bengal. Vols I–III. London, 1868–1872
37. См.: Роль этнологии и полевых исследований в британской историографии//Алаев Л.Б. Историография истории Индии. — М.: Институт востоковедения РАН, 2013. — С.58-68 (The role of ethnology and field research in the British historiographies//Alaev L.B. Historiography of the History of India. — М.: Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, 2013. — PP.58-68)
38. Вишневецкий А. Отражение судьбы евреев в устной истории//Электронный ресурс: <https://proza.ru/2018/05/07/358>. (Дата обращения 07.01.2023 г.) Vishnevetsky A. Reflection of the fate of Jews in oral stories//Electronic resource: <https://proza.ru/2018/05/07/358> . (Accessed 07.01.2023)
39. Никитин Д. Проблемы устной истории на VII международной конференции // История СССР. 1990. № 6. С. 212. (Nikitin D. Problems of Oral History at the VII International Conference // History of the USSR. 1990. № 6. С. 212.)
40. Институт национальной памяти//Электронный ресурс: <https://ipn.gov.pl/> (Дата обращения 30.12.2022 г.) (Institute of National Remembrance// Electronic resource: <https://ipn.gov.pl/> (Accessed 30.12.2022).
41. См. сайт организации: <https://karta.org.pl/>. (Дата обращения: 01.12.2021 г.) (See the organization's website: <https://karta.org.pl/>. (accessed: 01.12.2021).
42. Доминик Чапиго (Центр KARTA, Польша). Почему мы записываем полные интервью об истории жизни? // Электронный ресурс: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras/ <http://genocid.lt/centras/lt/2595/a/> (Дата обращения 10.12.2020 г.). (Dominik Chapigo (KARTA Center, Poland). Why do we record full life story interviews? // Electronic resource: Lietuvos gyventojų genocido ir
43. rezistencijos tyrimo centras/ <http://genocid.lt/centras/lt/2595/a/> (Accessed
44. 10.12.2020).
45. 42. См.: Архив устной истории//Электронный ресурс: <https://audiohistoria.pl/o-nas>. (Дата обращения: 01.12.2022 г.) (Oral History Archive//Electronic resource: <https://audiohistoria.pl/o-nas>. (Accessed: 01.12.2022)
46. 43. См. Там же. (See *ibid.*)
44. См. Текущий архива Музея памяти жертв репрессий при КМ РУз, за 2018 г., а так же: Instytut Pamięci Narodowej //Электронный ресурс: <https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59653,Historycy-z-Uzbekistanu-w-IPN-War>
48. [_szawa-1618-pazdziernika-2018.html](https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59653,Historycy-z-Uzbekistanu-w-IPN-War_szawa-1618-pazdziernika-2018.html) (Дата обращения 4.01.2021 г.) (Current archive of the Museum of Memory of Victims of Repression under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, for 2018 city, as well as: Instytut Pamięci Narodowej //Electronic resource:

- <https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59653>, Historycy-z-Uzbekistanu-w-IPN-War-sza-wa-1618-pazdziernika-2018.html (Accessed 4.01.2021)
49. 45. Прим. авт.: Польский опыт oral history очень полезен для отечественных исследований, особенно в аспекте архивирования устно-исторических материалов (впоследствии данный опыт был предложен автором Национальному архиву кинофотофонодокументов РУз). При этом, автор ознакомил польских коллег с узбекским опытом устной истории в рамках научного доклада «Феномен устной истории (Oral history) в контексте исторической памяти. Опыт Узбекистана». (The Polish experience of oral history is very useful for domestic The Polish experience of oral history is very useful for domestic research, especially in the aspect of archiving oral history materials (later this experience was offered by the author to the National Archive of Film and Photo Documents of the Republic of Uzbekistan). At the same time, the author The author presented his Uzbek experience of oral history to his Polish colleagues in The author briefed his Polish colleagues on the Uzbek experience of oral history in his scholarly report "Oral History in the Context of Historical Memory. of historical memory. The Experience of Uzbekistan.
50. 46. Центр устной истории Института новейшей истории АН ЧР//Электронный ресурс: <http://www.coh.usd.cas.cz/o-nas/>. (Дата обращения: 06.01.2023 г.) (Oral History Center of the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences Czech Republic//Electronic resource: <http://www.coh.usd.cas.cz/o-nas/>. (Accessed: 01/06/2023)
51. 47. См., например, следующие проекты: «Центра Армия как инструмент социализации: размышления о феномене базовой военной службы в чешских землях (1968-2004 гг.); Студенческое поколение 1989 года в покадровой перспективе. Биографические интервью через двадцать лет; Между государственным планом и свободой исследования. Этнография и фольклор на чешских землях в контексте развития культуры и общества в 1945-1989 гг//Электронный ресурс: <http://www.coh.usd.cas.cz/projekty/ukoncene-projekty/>; <http://www.coh.usd.cas.cz/projekty/resene-projekty/>. (Дата обращения: 01.12.2021 г.) (See, for example, the following projects of the Center Army as a tool of socialization: reflections on the phenomenon of basic military service in the Czech lands (1968-2004); The student generation of 1989 in a frame-by- frame perspective. Biographical interviews in twenty years; Between the state plan and freedom of research. Ethnography and Folklore in the Czech Lands in the context of the development of culture and society in 1945-1989//Electronic resource: http://www.coh.usd.cas.cz/projekty/ukoncene-projekty /; http://www.coh.usd.cas.cz/projekty/resene-projekty /. (Accessed: 01.12.2021)
52. 48. Центр устной истории Института современной истории Академии наук Чешской республики//Электронный ресурс: <https://urokiistorii.ru/article/787>. (Дата обращения: 04.01.2023 г.) (Center of Oral History of the Institute of Modern History of the Academy of Sciences Czech Republic//Electronic resource: <https://urokiistorii.ru/article/787> . (Accessed: 04.01.2023)
53. 49. См.: Материалы официального сайта организации: <https://www.postbellum.cz/> (Дата обращения: 06.01.2023 г.) (Materials of the official website of the organization: <https://www.postbellum.cz/> (Accessed: 06.01.2023)
54. 50. Копецкая Барбара. Память народа - Memory of the Nation // Электронный ресурс: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras/[http://genocid.lt/UserFiles/File/ES/ORAHIS/Pranesimai/RU/Barbara Копецка_RU.pdf](http://genocid.lt/UserFiles/File/ES/ORAHIS/Pranesimai/RU/Barbara_Kopecka_RU.pdf). (Дата обращения 10.12.2022 г.) (Kopetskaya Barbara. Memory of the Nation // Electronic Resource: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras/[http://genocid.lt/UserFiles/File/ES/ORAHIS/Pranesimai/RU/Barbara Копецка_RU.pdf](http://genocid.lt/UserFiles/File/ES/ORAHIS/Pranesimai/RU/Barbara_Kopecka_RU.pdf). (accessed 10.12.2022)
55. 51. Щеглова Т.К. Становление устной истории за рубежом: К вопросу о новых возможностях региональных исследований, локальной истории и краеведческой работы // Материалы Международной научно-практической конференции «Краеведческие чтения, посвященные 80-летию С.Е.Черных/гл.ред.: Аубакиров А.А./ - Усть-Каме-

- ногорск: ТОО «ВКПК Арго», 2014. С.218 (Shcheglova T.K. The formation of oral history abroad: On the question of new opportunities for regional research, local history and local history work // Materials of the International scientific and Practical conference "Local history readings dedicated to the 80th anniversary of S.E.Chernykh/Chief Editor: Aubakirov A.A./ - Ust-Kamenogorsk: LLP "VKPK Argo", 2014. P.218)
56. 52. Устная история// Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Глава 17. – Волгоград: «Учитель», 2014. С. 343.) (Oral history// Theory and methodology of history: textbook for universities / Ed.ed. V.V.Alekseev, N.N. Kradin, A.V.Korotaev, L. E. Grinin. Chapter 17.– Volgograd: "Teacher", 2014. P. 343.)
57. 53. Passerini L. Fascism in Popular Memory. Cambridge, 1987; Portelli A. The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue. Madison; Wis., 1997.
58. 54. См.: Томпсон П. Голос прошлого. Устная история: пер. с англ. – М.: «Весь Мир», 2003.С. 73-76. (Thompson P. The Voice of the Past. Oral History. – М.: Publishing House "All World", 2003. PP. 73-76)
59. 55. Результаты исследования данного проекта доступна на сайте <http://www.nomesevoces.net/> (Дата обращения: 01.12.2022 г.) (The results of the research of this project are available on the website <http://www.nomesevoces.net/> (Accessed: 01.12.2022)
60. 56. См.: Terra-Memoria (Устная память XX века) Электронный ресурс: www.terraememoria.usc.gal (Дата обращения: 20.12.2022 г.) (See: Terra- Memoria (Oral memory of the twentieth century) Electronic resource: www.terraememoria.usc.gal (Accessed: 12/20/2022)
61. 57. См.: Юмашева Ю.Ю. Цифровая трансформация аудиовизуальных архивов. Аудиовизуальные архивы онлайн. – М.: «Директ-Медиа». – С. 126-127. (Yumasheva Yu.Yu. Digital transformation of audiovisual archives. Audiovisual archives online. – М.: "Direct-Media". – PP. 126-127.)
62. 58. См.: Хубова Д.Н. Память для забвения, забвение для памяти? // Век памяти, память века. Опыт обращения с прошлым в XX столетии. – Челябинск, 2004. – С. 66-83, 75. (Khubova D.N. Memory for oblivion, oblivion for memory? // The Age of Memory, Memory of the Century. Experience of handling the past in XX century. - Chelyabinsk, 2004. – P. 66-83, 75.)
63. 59. Прим. автора: Главный интернет-ресурс новостей Ассоциации – это Newsletter, которые можно пересмотреть на сайте Ассоциации (<https://www.ioha.org/>) . Печатный орган - журнал Words and Silences - распространяется среди членов Ассоциации. (The Association's main online news resource is Newsletter, which can be reviewed on the website of the Association (<https://www.ioha.org/>) . Printed organ - Words and Silences magazine - distributed among the members of the Association.)
64. 60. См.: Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. – М.: «Весь мир», 2003. – С. 174. (Thompson P. The Voice of the Past. Oral History. – М.: Publishing House "All World", 2003. – P. 174)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000